

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7502101>

УДК 61

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ИНДЕКСА ЭКОЛОГИИ РАЗЛИЧНЫХ СТРАН НА ИНДЕКС ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

Е.А. Иргашева,
студентка 4 курса
А.А. Заворотный,
к.ф.-м.н., доц. кафедры физики и БМТ,
ФГБОУ ВО ЛГТУ,
г. Липецк

Аннотация: В работе рассматривается статистический анализ влияния индекса экологии различных стран на индекс здоровья их населения. Экологические проблемы связаны с загрязнением воздуха, воды и почвы, вырубкой лесов и т.п. Следствием плохой экологии является ухудшение здоровья человека. Статистический анализ был проведен с помощью программы Statistica 12. Установлено, что около 80 % случаев низкого индекса здоровья населения может быть объяснено влиянием низким индексом экологической составляющей страны.

Ключевые слова: статистический анализ, корреляционный анализ, индекс экологии, индекс здоровья

STATISTICAL ANALYSIS OF THE IMPACT OF THE ECOLOGY INDEX OF VARIOUS COUNTRIES ON THE POPULATION HEALTH INDEX

E.A. Irgasheva,
4th-year student
A.A. Zavorotny,
k.p.-m.s., Associate Professor of the Department of Physics and BMT,
FGBOU VO LGSTU,
Lipetsk

Annotation: The paper considers a statistical analysis of the impact of the ecology index of various countries on the health index of their population. Environmental problems are associated with air, water and soil pollution, deforestation, etc. The consequence of poor ecology is the deterioration of human health. The statistical analysis was carried out using the Statistica 12 program. It has been established that about 80 % of cases of a low population health index can be explained by the influence of a low index of the environmental component of the country.

Keywords: statistical analysis, correlation analysis, ecology index, health index

Уровень качества экологии в современном мире играет огромную роль для населения различных стран мира. Он определяет трудоспособность человечества, а также и физическое здоровье, психическое состояние и уровень социальной защищенности. Все факторы окружающей среды работают комплексно [1]. Экологические проблемы возрастают с потребностью в эффективной политике охраны окружающей среды, основанной на анализе статистических данных о состоянии экологической безопасности территорий. Все эти проблемы экологии плохо сказываются на состоянии здоровья людей [2].

Ранее тема о влиянии экологической рациональности на состояние здоровья уже поднималась многими авторами в их в статьях и научных работах. Так, например, влияние окружающей среды на здоровье человека представлено в работе [3]. В ней указано, что около 85 % всех заболеваний в современном мире связано с неблагоприятными условиями окружающей среды, вызванными в результате повседневной, производственной деятельности человека и бережное отношение к природе, уменьшение вредного воздействия деятельности человека на окружающую среду остановит развитие новых заболеваний и позволит сохранить природу для будущего поколения.

Анализ влияния экологических факторов на здоровье населения был проведен в статье [4], в которой получен вывод о том, что каждый человек должен заботиться об обеспечении здоровой окружающей среды для себя, детей внуков. От осознания до правильного экологически безопасного поведения – большой путь, который будет пройден только в том случае, если люди станут глубже понимать существующие

проблемы, и одновременно научатся распознавать сложные взаимосвязи между окружающей природой и развитием общества. Влияние загрязнения окружающей среды на здоровье населения было рассмотрено в публикации [5], где было выявлено отрицательное влияние различных факторов экологии на показатели здоровья (возрастание заболеваемости и смертности). Выявлены основные атмосферные загрязнители атмосферного воздуха. Влияние экологических факторов на социально-экономическое развитие исследовано в статье [6]. Проведенный обзор исследований посвященных оценкам рисков заболеваний от загрязнения окружающей природной среды показал, что даже их приближенные значения весьма значительны. Это является весомым аргументом, доказывающим необходимость улучшения экологической ситуации в стране и экологизации экономической политики

На основе проведения статистических исследований вышеперечисленных авторов, очевидно, что проблема действительно является актуальной и активно обсуждаемой. В современном мире с каждым годом социально-экономический статус стран растет, быстрые темпы развития технологий могут привести к необратимым процессам, а именно к нарушению экологического состояния и, как следствие, к ухудшению здоровья населения [7].

В целом можно констатировать, что существует множество подходов к оценке негативного влияния экологических факторов на здоровье населения посредством индексации экономического ущерба. Но некоторые статистические оценки всё же не принимались во внимание при оценке влияния экологического компонента на человеческий потенциал. Поэтому недостаточность разработанности данной проблемы обусловили выбор темы исследования, постановку его цели и задач.

Целью данной работы является проведение статистического анализа влияния индекса экологии на индекс здоровья различных стран за 2020 год. Данные по рейтинговому уровню стран по индексу здоровья и экологической эффективности опубликованы в [8]. Все показатели представлены в таблицу 1.

Таблица 1 – Входные данные

Страны	Индекс здоровья	Индекс экологии
Украина	68,7	49,5

Страны	Индекс здоровья	Индекс экологии
Россия	71,6	50,5
Бразилия	72	51,2
США	73,9	69,3
Канада	78,4	71
Италия	81,1	71
Новая Зеландия	79,9	71,3
Бельгия	80,6	73,3
Испания	80,5	74,3
Япония	86,6	75,1
Нидерланды	82,2	75,3
Германия	81,1	77,2
Норвегия	84	77,7
Швеция	82,1	78,7
Финляндия	81,4	78,9
Австрия	79,6	79,6
Франция	80,5	80
Великобритания	78,8	81,3
Швейцария	81,5	81,5
Дания	80,6	82,5

Результаты предварительного статистического анализа, проведенного в программе Statistica 12, дает следующие значения:

1. Для индекса экологии (x) имеем:

Мода $Mo = 71$, медиана $Me = 75,2$, средняя арифметическая взвешенная $\bar{x} = 72,46$. Видна близость данных числовых характеристик, что свидетельствует о нормальном распределении выборки.

Дисперсия $\sigma^2 = 104,99$, среднее квадратичное отклонение $\sigma = 10,24$. Каждое значение ряда отличается от среднего значения в среднем на 10,24.

Минимум и максимум выборки: $x_{\min} = 49,5$; $x_{\max} = 82,5$. Максимальное значение индекса экологии было зафиксировано в Дании,

при этом индекс здоровья составлял 80,6, а минимальное в Украине при этом было зафиксировано значение индекса здоровья 68,7.

Коэффициент вариации позволяет оценивать вариабельность признака в нормальных границах $CV = 14,14\%$, поскольку $CV \leq 30\%$, то совокупность однородна, а вариация слабая.

«Правило трех сигм» выполняется – вероятность попадания значения случайной величины X в интервал трех стандартных отклонений составляет $P(\bar{X} - 3\sigma < X < \bar{X} + 3\sigma) = 99,73\%$

2. Для индекса здоровья (y):

Мода $Mo = 80,1$ и медиана $Me = 80,5$, средняя арифметическая взвешенная: $\bar{y} = 79,3$.

Видна близость данных числовых характеристик, что свидетельствует о нормальном распределении выборки

Дисперсия $\sigma^2 = 19,4$, среднее квадратичное отклонение $\sigma = 4,4$. Каждое значение ряда отличается от среднего значения в среднем на 4,4.

Минимум и максимум выборки: $y_{\min} = 68,7$; $y_{\max} = 86,6$.

Максимальное значение индекса здоровья было зафиксировано в Японии, при этом индекс экологии составлял 75,1, а минимальное в Украине при этом было зафиксировано значение индекса экологии 49,5.

Коэффициент вариации позволяет оценивать вариабельность признака в нормальных границах $CV = 5,56\%$, поскольку $CV \leq 30\%$, то совокупность однородна, а вариация слабая.

«Правило трех сигм» выполняется – вероятность попадания значения случайной величины Y в интервал трех стандартных отклонений составляет $P(\bar{Y} - 3\sigma < Y < \bar{Y} + 3\sigma) = 99,27\%$

На рисунке 1 графически представлены данные таблицы 1. При этом линией с маркерами изображена эмпирическая кривая, а сплошной тонкой линией показана теоретическая функциональная зависимость, имеющая следующий вид:

$$y = -0,0002x^4 + 0,0412x^3 - 3,9281x^2 + 165,13x - 2512,4, \quad (1)$$

где y – параметр индекса здоровья;

x – параметр индекса экологии.

Из рисунка 1 также видно, что между двумя кривыми есть различия. Значимость этих различий достоверно отражает χ^2 – критерий Пирсона. Его значение равно 0,82, что меньше критического значения $\chi_{кр}(0,05;17) = 27,58$, следовательно, можно утверждать, о случайности имеющихся расхождений.

Рисунок 1 – Графическое влияние y от x

Для оценки связи между признаками, в совокупностях, имеющих нормальное распределение, определяют коэффициент корреляции Пирсона или параметрическую корреляцию, который в данном случае равен $r_{xy} = 0,836$. Эмпирическое корреляционное отношение $\eta = 0,799$. Если судить о полученном значении по шкале Чеддока, то связь между признаком Y и фактором X высокая и прямая.

Таким образом, из проведенного анализа можно сделать вывод, что около 80 % случаев низкого индекса здоровья населения может быть объяснено влиянием низкого индекса экологической составляющей страны.

В результате анализа статистических данных по индексам здоровья и экологии произвольно выбранных стран мира было установлено, что в пределах доверительной вероятности 95 % можно утверждать, что на здоровье населения разных стран напрямую влияет экологическое состояние государства. Это в очередной раз подтверждает мнение большинства авторов.

Список литературы

- [1] Влияние окружающей среды на здоровье человека: [Электронный ресурс]. – URL: <http://cgon.rosпотребнадзор.ru/content/62/781>. (дата обращения: 22.12.2022).
- [2] Калашникова Г.В. Влияние экологических факторов на показатели качества жизни населения / Г.В. Калашникова, А.М. Минигалеева // Молодой ученый. – 2015. № 12 (92). 560-563 с.
- [3] Плотникова Е.Ю. Влияние окружающей среды на здоровье человека // Современные научные исследования и инновации. 2020 [Электронный ресурс]. – URL: <https://web.snauka.ru/issues/2020/12/94166>. (дата обращения: 22.12.2022).
- [4] Виноградов В.Ю. Анализ воздействия загрязненной окружающей среды на здоровье населения / В.Ю. Виноградов, А.А. Сайфуллин, А. Назиманова // Молодой ученый – 2015. № 12-1 (92). 20-21 с.
- [5] Голиков Р.А. Влияние загрязнения окружающей среды на здоровье населения / Р.А. Голиков, Д.В. Суржиков, В.В. Кислицына, В.А. Штайгер // Научное обозрение. Медицинские науки – 2017. № 5. 20-31 с.
- [6] Зуев В.Е. Влияние экологических факторов на социально-экономическое развитие / В.Е. Зуев // Фундаментальные исследования. – 2013. № 1-3. 812-817 с.
- [7] Пузакова А.А. Влияние развития технологий на жизнь людей / А.А. Пузакова. – Текст: прямой // Молодой ученый. – 2015. № 20 (100). 635-640 с.
- [8] Рейтинг стран мира по уровню продолжительности здоровой жизни / Гуманитарный портал: Центр гуманитарных технологий 2006-2022 [Электронный ресурс]. – URL: <https://gtmarket.ru/ratings/healthy-life-expectancy-index>. (дата обращения: 22.12.2022).

Bibliography (Transliterated)

- [1] The impact of the environment on human health: [Electronic resource]. – URL: <http://cgon.rosпотребнадзор.ru/content/62/781>. (date of access: 12/22/2022).

[2] Kalashnikova G.V. Influence of environmental factors on indicators of the quality of life of the population / G.V. Kalashnikov, A.M. Minigaleeva // Young scientist. – 2015. No. 12 (92). 560-563 p.

[3] Plotnikova E.Yu. Influence of the environment on human health // Modern scientific research and innovation. 2020 [Electronic resource]. – URL: <https://web.snauka.ru/issues/2020/12/94166>. (date of access: 12/22/2022).

[4] Vinogradov V.Yu.. Analysis of the impact of polluted environment on public health / V.Yu. Vinogradov, A.A. Saifullin, A. Nazimanova // Young scientist – 2015. No. 12-1 (92). 20-21 p.

[5] Golikov R.A. Influence of environmental pollution on public health / R.A. Golikov, D.V. Surzhikov, V.V. Kislitsyna, V.A. Steiger // Scientific Review. Medical Sciences – 2017. No. 5. 20-31 p.

[6] Zuev V.E. Influence of environmental factors on socio-economic development / V.E. Zuev // Fundamental research. – 2013. No. 1-3. 812-817 p.

[7] [Puzakova A.A. The impact of technology development on people's lives / A.A. Puzakova. – Text: direct // Young scientist. – 2015. No. 20 (100). 635-640 p.

[8] Rating of countries in the world in terms of healthy life expectancy / Humanitarian portal: Center for Humanitarian Technologies 2006-2022 [Electronic resource]. – URL: <https://gtmarket.ru/ratings/healthy-life-expectancy-index>. (date of access: 12/22/2022).

© Е.А. Иргашева, А.А. Заворотный, 2022

Поступила в редакцию 12.12.2022

Принята к публикации 22.12.2022

Для цитирования:

Иргашева Е.А., Заворотный А.А. Статистический анализ влияния индекса экологии различных стран на индекс здоровья населения // Инновационные научные исследования. 2022. № 12-4(24). С. 35-42. URL: <https://ip-journal.ru/>